

Data management paper

Retour de l'uniforme au collège : impact des modalités sur l'acceptabilité par les jeunes

Jean-Louis Pernin (a)

(a) Maître de conférences au Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales– Cercle d'étude et de recherche en information-communication (LERASS-CERIC, EA 827), Université Paul Sabatier-Toulouse 3, Université Paul Valéry-Montpellier 3.

Cette base de données est issue d'une enquête quantitative par questionnaire (n= 358). Elle est construite sur la base de la théorie du comportement planifié. La variable dépendante est l'intention de soutenir le retour de l'uniforme au collège. A la fin du questionnaire un encart sur les modalités de ce retour est proposé (coton bio équitable avec pour objectif la protection de la biodiversité, personnalisation de l'uniforme avec animal totem) avec une mesure de l'impact de ces modalités sur l'intention de soutenir ce retour de l'uniforme au collège.

Contenu de la base de données

Le questionnaire comprend les mesures suivantes : les conditions de vie durant les années collèges (traits de personnalité, consommation de marque, intégration sociale dont harcèlement, 9 items), l'intention comportementale (4 items dont 1 d'identité personnelle ; cf. infra pour la justification théorique), les croyances sur les bénéfices attendus (9 items), l'attitude (3 items), les croyances sur les freins perçus (5 items), la perception de contrôle sur le comportement (2 items), les normes descriptives (2 items), les normes injonctives (2 items), l'intention comportementale selon les modalités du retour de l'uniforme (2 items dont 1 d'identité personnelle), 2 variables signalétiques. L'administration étant réalisée en ligne, la base de données comprend également une variable

« temps de saisie » du questionnaire qui pourra servir à épurer la base. Toutes les variables à échelle sont mesurées en 6 points.

Phase qualitative

Les croyances sur les bénéfices attendus, sur les freins perçus et sur les conditions de vie durant les années collèges furent identifiés suite à un travail de groupe lors d'une séance de travaux dirigé d'1 heure 20, avec une classe de 30 étudiants environs en L1 « DUT techniques de Commercialisation ». Le questionnaire fut co-construit avec cette même classe de TD ; chaque énoncé a été discuté collectivement dont l'adaptation des énoncés standards associés aux mesures des concepts de la TCP (attitude, perception de contrôle sur le comportement, normes injonctives et descriptives et intention).

Particularités de l'enquête

1 - Le choix du sujet a été proposé par la classe de travaux dirigée qui a ensuite co-construit le questionnaire.

2 - L'accent est mis sur la mesure des croyances sur les bénéfices attendus (9 items), sur les freins perçus (5 items) et sur les conditions de vie durant les années collèges (9 items).

3 - La mesure de l'intention comportementale comprend 4 items dont 1 qui est une mesure de l'identité personnelle. En effet, selon Fishbein (1997) l'identité personnelle fait partie du même modèle de mesure que l'intention comportementale. Cette hypothèse a été vérifiée par Paquin et Keating en 2017. Autrement dit, les mesures de l'identité personnelle peuvent servir à diversifier celles de l'intention comportementale et limiter ainsi la redondance perçue par les répondants avec des énoncés trop similaires dans la mesure de l'intention comportementale.

Variables, énoncés et les modalités de réponses du questionnaire

Le tableau 1 ci-dessous présente les énoncés et les modalités de réponses du questionnaire.

Tableau 1 : Variables, énoncés et les modalités de réponses du questionnaire

variables	énoncés	Modalités de réponse
Signalétique	1 - Je suis :	Un homme ; Une femme ; Autre (précisez) ;
	2 - Dans quel lieu étiez-vous au collège ? (2 réponses possibles)	Village en zone rurale ; Une ville moyenne ; Au centre-ville d'une grande ville ; En périphérie d'une grande

		ville ; En banlieue défavorisée ; Autre (précisez)
Conditions de vie durant les années collèges : traits de personnalité, consommation de marque, intégration sociale dont harcèlement	<p>3 - J'ai un souvenir assez précis de mes années collège (merci de noter de 1 pas du tout d'accord à 6 tout à fait d'accord)</p> <p>4 - La plupart des vêtements que je portais au collège étaient des vêtements de marques à la mode</p> <p>5 - La plupart des fournitures scolaires que je possédais au collège étaient des fournitures de marques à la mode</p> <p>6 - Au collège j'étais considéré comme quelqu'un de drôle</p> <p>7 - Au collège j'étais considéré comme quelqu'un de rebelle</p> <p>8 - La plupart des personnes qui étaient avec moi aux collèges étaient aussi au primaire avec moi</p> <p>9 - Durant mes années collège, je me suis senti-e toujours très bien intégré-e socialement</p> <p>10 - J'ai un très bon souvenir de mes années collège</p> <p>11 - J'ai été victime de harcèlement au collège</p>	Pas du tout d'accord ; Pas d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; D'accord ; Tout à fait d'accord
Intention comportementale	<p>12 - Je suis le type de personne qui soutiendrait le retour de l'uniforme au collège</p> <p>13 - Dans une discussion j'aurais tout à fait l'intention de soutenir l'idée du retour de l'uniforme au collège</p> <p>14 - J'aurai tout à fait l'intention de soutenir l'idée du retour de l'uniforme au collège lors d'une discussion</p> <p>15 - Je suis favorable au retour de l'uniforme au collège</p>	Pas du tout d'accord ; Pas d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; D'accord ; Tout à fait d'accord ;
Bénéfices attendus	<p>Enoncé générique : Le retour de l'uniforme au collège cela permettrait :</p> <p>16 - La neutralisation des différences sociales</p> <p>17- D'avoir une tenue correcte abordable pour tous</p> <p>18 - D'assurer l'égalité entre les élèves</p> <p>19 - De mettre fin au jugement</p> <p>20 - De limiter les vols</p> <p>21 - De ne pas se faire réprimander pour sa tenue</p> <p>22 - De limiter les phénomènes de harcèlement</p> <p>23 - De ne pas avoir à choisir ses vêtements le matin</p> <p>24 - De favoriser le sentiment d'appartenance au collège/au groupe</p> <p>25 - ça peut être fun</p>	Pas du tout d'accord ; Pas d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; D'accord ; Tout à fait d'accord ;
Attitude (cognitive et affective)	<p>Enoncé générique : L'idée du retour de l'uniforme au collège me donne une sensation :</p> <p>26 - Merci de noter de 1 complètement inutile à 6</p>	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;

	<p>très utile</p> <p>27 - Notez de 1 très désagréable à 6 très agréable</p> <p>28 - Notez de 1 très négative à 6 très positive</p>	
Freins perçus	<p>Enoncé générique : Veuillez noter en quoi les éléments ci-dessous sont ou pas, selon vous, un frein ou un inconvénient associé au retour de l'uniforme au collège (notez de 1 frein très important à 6 pas du tout un frein)</p> <p>29 - La nécessité d'adapter l'uniforme aux saisons</p> <p>30 - La nécessité d'adapter l'uniforme au genre (fille/garçon)</p> <p>31 - Le fait que cela supprime de la liberté aux individus</p> <p>32 - Le fait que ce soit déprimant</p> <p>33 - Le fait que l'on ne puisse pas exprimer son identité</p> <p>34 - Le prix que cela pourrait coûter</p>	<p>1 Frein très important ;</p> <p>2 Frein important ; 3 Plutôt un frein ; 4 Plutôt pas un frein ; 5 Pas un frein ; 6 Pas du tout un frein ;</p>
Perception de contrôle sur le comportement	<p>35 - S'il le veut, l'Etat français peut facilement conduire au retour de l'uniforme au collège</p> <p>36 - S'ils le voulaient, les responsables des collèges, en France, pourraient facilement mettre en place le retour de l'uniforme</p>	<p>Pas du tout d'accord ;</p> <p>Pas d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; D'accord ; Tout à fait d'accord ;</p>
Normes descriptives	<p>37 - Il est très probable que la plupart de mes ami-e-s soutiennent le retour de l'uniforme au collège</p> <p>38 - Il est très probable que la plupart des membres de ma famille pour qui j'ai de l'estime soutiennent le retour de l'uniforme au collège</p>	<p>Pas du tout d'accord ;</p> <p>Pas d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; D'accord ; Tout à fait d'accord</p>
Normes injonctives	<p>39 - Il est très probable que la plupart de mes ami-e-s pensent que je devrais soutenir le retour de l'uniforme au collège</p> <p>40 - Il est très probable que la plupart des membres de ma famille pour qui j'ai de l'estime pensent que je devrais soutenir le retour de l'uniforme au collège</p>	<p>Pas du tout d'accord ;</p> <p>Pas d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; D'accord ; Tout à fait d'accord</p>
Encart	<p>Imaginez maintenant que cet uniforme soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabriqué avec du coton bio et équitable ; - qu'il permette de mieux protéger la biodiversité dans les pays à faibles revenus (parce que associé à des parcs naturels menacés et permettant de financer les populations locales) ; - que les collégien-n-e-s puissent choisir la couleur de l'uniforme et un animal (totem) qui sera brodé dessus. 	
Intention selon les modalités du retour de l'uniforme	<p>41 - Notez maintenant votre intention de soutenir le retour de l'uniforme au collège, compte tenu de ces spécificités. Dans ce cas, ce serait (Notez de 1 pas du tout une bonne idée à 6 une très bonne idée)</p>	<p>Pas du tout une bonne idée ; Pas une bonne idée ; Plutôt pas une bonne idée ; Plutôt une bonne idée ; Une bonne idée ; Une très bonne idée ;</p>
	<p>42 - Dans ces conditions, je suis le type de personne</p>	<p>Pas du tout d'accord ;</p>

	qui soutiendrait le retour de l'uniforme au collège	Pas d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Plutôt d'accord ; D'accord ; Tout à fait d'accord
--	---	--

Ordre des items dans le questionnaire

- 6 items de conditions de vie durant les années collèges (n° 3 à 8 du tableau 1)
- Les 2 items de signalétique (dans l'ordre du tableau 1)
- 2 items d'intention comportementale (n°12 et 13 dans le tableau 1)
- Les items sur les bénéfices attendus (dans l'ordre du tableau 1)
- Les items d'attitude (dans l'ordre du tableau 1)
- Les items sur les freins perçus (dans l'ordre du tableau 1)
- Les items sur la perception de contrôle sur le comportement (dans l'ordre du tableau 1)
- les items sur les normes descriptives (dans l'ordre du tableau 1)
- Les items sur les normes injonctives (dans l'ordre du tableau 1)
- 3 items de conditions de vie durant les années collèges (n° 9 à 11 du tableau 1)
- 2 items d'intention comportementale (n°14 et 15 dans le tableau 1)
- L'encart sur les modalités du retour de l'uniforme au collège
- Les 2 items d'intention comportementale selon les modalités du retour de l'uniforme

Méthodologie.

La collecte de données fut réalisée en mars 2019 via un questionnaire en ligne (sous sphinx) auprès de l'ensemble des étudiants en L1 du DUT techniques de commercialisation de l'IUT de Tarbes et auprès du réseau d'amis/connaissances du même âge que les étudiants du groupe de TD qui a co-construit le questionnaire (envoi du lien vers le questionnaire via les mails, les réseaux sociaux et des sms).

358 observations furent récoltées. Les réponses à la quasi-totalité des questions étaient obligatoires. De ce fait il n'y a pas de non réponses.

Résultats exploratoires (hors épuration de la bdd et sans traitement des outliers)

- a) Analyse descriptive des conditions de vie durant les années collèges

Tableau 2 : Analyse descriptive des conditions de vie durant les années collèves

	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	Plutôt pas d'accord	plutôt d'accord	D'accord	Tout à fait d'accord	TOTAL
souvenir assez précis de mes années collège	0,3%	3,9%	10,1%	20,2%	30,6%	35,0%	100%
Conso de marque vêtement	8,6%	16,0%	27,0%	29,1%	13,4%	5,9%	100%
Conso de marques de matériel scol	9,2%	14,2%	20,8%	31,2%	17,2%	7,4%	100%
perçu comme drôle	2,4%	10,4%	22,8%	36,2%	19,0%	9,2%	100%
perçu comme rebelle	20,8%	22,3%	28,5%	15,7%	10,1%	2,7%	100%
Continuité scolaire	13,1%	17,8%	16,0%	25,2%	16,3%	11,6%	100%
bien intégré-e socialement	3,9%	4,5%	15,4%	24,6%	25,5%	26,1%	100%
très bon souvenir	5,3%	5,6%	10,7%	28,5%	21,4%	28,5%	100%
victime de harcèlement	52,8%	21,1%	8,9%	10,1%	4,2%	3,0%	100%
Ensemble	12,9%	12,9%	17,8%	24,5%	17,5%	14,4%	100%

b) Validité convergente des construits

Les Alpha de Cronbach pour les divers construits sont les suivants : Intention comportementale (0.97), attitude (0.90), perception de contrôle sur le comportement (0.86), normes descriptives (0.73), normes injonctives (0.87), intention comportementale selon les modalités du retour (0.95).

c) Régressions multiples exploratoires sur le modèle de base de la TCP

Les 4 variables du modèle de la théorie expliquent 65.6% de la variance de l'intention comportementale : l'attitude est de loin la variable la plus influente avec un coefficient bêta de 0,59, suivi par les normes descriptives (bêta = 0,34) et les normes injonctives (bêta = 0,16). La perception de contrôle sur le comportement n'apporte aucune capacité prédictive à ce niveau.

La formation de l'attitude est expliquée à hauteur de 61.2 % par les divers bénéfices perçus dont le fait que cela puisse : être fun (coefficient bêta : 0.41), assurer l'égalité entre les élèves (0.22), limiter les phénomènes de harcèlement (0.13) et favoriser le sentiment d'appartenance (0.09).

d) Impact des modalités proposées pour le retour de l'uniforme au collège

La moyenne (sur une échelle en 6 points) de l'intention comportementale selon les modalités du retour est de 3.94 contre 3.11 pour l'intention comportementale sans précision de ces modalités ; soit une progression de 26.7 % d'intention.

L'analyse de la formation de l'intention comportementale selon les modalités du retour montre un schéma explicatif différent de celle de l'intention dans le modèle initial : elle est expliquée à hauteur de 56.2 % par l'intention comportementale (béta = 0.32), l'attitude (0.25), la perception de contrôle sur le comportement (0.20) et les normes descriptives (0.19).

Une typologie réalisée sur la base des diverses variables mesurées permet de produire une structure en 4 classes présentées dans le tableau 2.

Tableau 3 : Typologie d'étudiants en fonction des moyennes sur les 6 variables mesurées

Classes	Intention	Attitude	Contrôle perçu	Normes Descriptives	Normes Injonctives	Intention selon modalités	% de l'échantillon
réfractaires	1,44	2,15	2,72	1,96	1,69	2,26	28.2 %
convaincus	5,34	5,36	4,92	4,58	4,56	5,63	15.4 %
mitigés	2,52	2,93	3,81	2,82	2,74	3,86	28.5 %
favorables	4,19	4,27	3,77	3,70	3,39	4,77	27.9 %
TOTAL	3,11	3,46	3,66	3,09	2,91	3,94	100 %
test de Fisher	F = 429,92, p<0.001	F = 232,97, p<0.001	F = 58,56, p<0.001	F = 196,89, p<0.001	F = 152,38, p<0.001	F = 216,10, p<0.001	

Disponibilité et formats de la BDD : version txt Unicode UTF 8 sur Zenodo

Bibliographie

Fishbein M., "Predicting, understanding, and changing socially relevant behaviors: Lessons learned", dans McGarty C.E. & Haslam S.A. (sous la dir. de), *The Message of Social Psychology: Perspectives on Mind in Society*, Cambridge (MA), Blackwell, 1997, 77-91.

Paquin R.S. et Keating D.M., "Fitting identity in the reasoned action framework: A meta-analysis and model comparison", *The Journal of Social Psychology*, 2017, 157 (1), 47-63.